

DESENVOLVIMENTO DE MAPA TURÍSTICO COLABORATIVO DO BAIRRO DO RECIFE, PERNAMBUCO, VIA GEOPORTAL

TIAGO PRUDENCIO SILVANO¹
DIOGO DE FREITAS INOJOSA¹
EMANUEL REGIS RODRIGUES DE AMORIM¹
CARLA JULIANE MARQUES DE MOURA¹
CARLOS FABRICIO ASSUNÇÃO DA SILVA¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

tiago.prudencio@ufpe.br, diogo.finojosa@ufpe.br, emanuel.ramorim@ufpe.br, carla.marques@ufpe.br e carlos.assuncao@ufpe.br

RESUMO – O turismo é uma atividade econômica relevante para o desenvolvimento urbano e cultural, por dinamizar territórios e atrair fluxos motivados por lazer e patrimônio. Diante disso, este estudo tem como objetivo desenvolver um mapa turístico colaborativo do bairro do Recife, utilizando ferramenta digital geoportal. A metodologia consistiu na coleta e estruturação de dados espaciais obtidos em fontes oficiais e no OpenStreetMap, integrados a um banco de dados QGIS. O geoportal foi implementado utilizando Python, o framework Django e a biblioteca Leaflet, e permite a visualização dos principais pontos turísticos organizados em seis categorias temáticas, com informações detalhadas sobre localização, acessibilidade e funcionamento, além de serviços complementares voltados ao turista. Os resultados demonstram que o mapa colaborativo apresenta interface intuitiva e organização eficiente das geoinformações, com potencial para expansão colaborativa.

Palavras-chave: Turismo; Cartografia digital; Mapeamento colaborativo.

ABSTRACT – Tourism is an economically significant activity for urban and cultural development, as it stimulates territorial dynamics and attracts flows driven by leisure and heritage interests. In this context, the present study aims to develop a collaborative tourist map of the Recife neighborhood, in Pernambuco, Brazil, using a digital geoportal tool. The methodology involved collecting and structuring spatial data from official sources and OpenStreetMap, which were integrated into a PostgreSQL spatial database. The geoportal was implemented using Python, the Django framework, and the Leaflet library, allowing users to visualize key tourist sites categorized into six thematic groups, with detailed information on location, accessibility, hours of operation, and relevant tourist services. The results demonstrate that the collaborative map presents an intuitive interface and efficient organization of geospatial information, with potential for collaborative expansion.

Keywords: Tourism; Digital cartography; Collaborative mapping.

1 INTRODUÇÃO

O turismo configura-se como uma atividade econômica de grande relevância para o desenvolvimento de diversas cidades, regiões e países (JANCEWIZ; BOROWICZ, 2017). Trata-se de um fenômeno humano caracterizado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas para locais distintos de sua residência habitual, motivado principalmente por interesses voltados ao lazer, o que desempenha um papel essencial na dinamização das economias locais (QUINTEIRO; BALEIRO, 2017).

Nesse contexto, os mapas temáticos assumem um papel estratégico na caracterização dos territórios, contribuindo para o aperfeiçoamento do planejamento e do gerenciamento local. Quando aplicados aos estudos turísticos, tornam-se ferramentas que possibilitam evidenciar as potencialidades de um espaço. A comunicação visual proporcionada por esses mapas converte-se em uma fonte rica de informações tanto para gestores públicos quanto para visitantes, favorecendo o fortalecimento das atividades locais (RECH; OLIVEIRA; LOCH, 2023).

O avanço tecnológico favoreceu a criação e disseminação de mapas digitais, construídos com base em modelos numéricos oriundos da digitalização de fontes cartográficas. Essa nova configuração atribui ao turismo uma função

ampliada na organização do espaço, permitindo que o mapeamento vá além dos pontos de interesse isolados e passe a considerar o entorno e as interações espaciais (RECH; OLIVEIRA; LOCH, 2023).

Nessa perspectiva, o mapeamento colaborativo em meios digitais configura-se como uma alternativa relevante a ser utilizada no mapeamento de referência urbano, contribuindo para as atividades de gestão urbana desenvolvidas pelos municípios brasileiros. Além disso, evidencia o potencial do mapeamento voluntário como fonte de dados em grande volume, frequentemente atualizados (MACHADO; CAMBOIM, 2019).

A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, exemplifica esse potencial turístico regional. Palco de eventos históricos marcantes vinculados a colonização portuguesa entre 1537 e 1630, destacou-se como importante centro econômico da Capitania de Pernambuco, em razão do seu porto, engenhos de açúcar e terras produtivas, fatores que impulsionaram a expansão urbana para outras partes do país. Com o tempo, a paisagem do Recife foi adquirindo novas formas: palácios, pontes, parques, museus e canais substituíram as antigas referências às conquistas militares, e passaram a representar a transformação da natureza em um ambiente urbano, laico e culturalmente plural. Essa evolução fez com que Recife fosse reconhecida como a “cidade da liberdade” (PONTUAL, 2001).

Atualmente, o patrimônio histórico e cultural da cidade é vasto. No campo da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, o Recife abriga 37 bens tombados, compostos majoritariamente por edificações religiosas, e estruturas civis e militares, como mercados, teatros e fortalezas. Destacam-se o Conjunto Arquitetônico Urbanístico e Paisagístico do Antigo Bairro do Recife e o Conjunto Arquitetônico do Pátio de São Pedro, nos quais 24 desses bens estão inseridos em oito áreas de entorno estabelecidos durante a 110ª Reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, realizada em 30 de agosto de 1984 (IPHAN, 2006).

Diante do contexto histórico e cultural, o mapeamento dos pontos turísticos de interesse no Recife, especialmente no bairro do Recife, representa uma ação fundamental para sua valorização. Essa prática contribui não apenas para o reconhecimento de seu patrimônio local, mas também para o planejamento turístico do local, aproximando a população e os visitantes do território. Dessa forma, o objetivo deste estudo é desenvolver um mapa turístico do bairro do Recife, utilizando ferramenta digital geoportal, com objetivo de viabilizar o mapeamento colaborativo e a democratização do acesso às informações turísticas da cidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Cartografia é uma ciência fundamental para representar e comunicar informações espaciais. Com o avanço das geotecnologias, os dados espaciais coletados passaram a ser gerenciados e utilizados para análises e tomada de decisões. No setor do turismo, a Cartografia e as geotecnologias oferecem soluções para o planejamento, orientação e gestão, facilitando a navegação e o acesso a informações essenciais. Nesse contexto, os geoportais surgem como plataformas de centralização e compartilhamento de geoinformações, promovendo democratização e acesso a informações por meio do mapeamento colaborativo. Esta seção é subdividida em três partes, que fundamentam e caracterizam os principais elementos deste trabalho.

2.1 A Cartografia temática e a geoinformação

A Cartografia Temática é uma área da Cartografia que se diferencia da Cartografia Geral (ou de base). Enquanto a Cartografia Geral procura uma representação exata e detalhada do espaço, a Cartografia Temática concentra-se em atender a públicos e propósitos mais específicos (SAMPAIO, 2019). As informações contidas nos mapas temáticos tendem a ter uma validade limitada, sendo rapidamente superadas, diferentemente dos mapas de base, que possuem durabilidade de longo prazo (RIZZATTI *et al.*, 2023).

O principal objetivo da Cartografia Temática é garantir a comunicação eficaz, assegurando que o mapa transmita uma "mensagem única" (monossêmica), evitando ambiguidades na interpretação (RIZZATTI *et al.*, 2023). Segundo Martinelli (2010), para alcançar essa clareza e o pensamento estruturalista na comunicação, a Cartografia Temática utiliza a “semiologia do gráfico”, proposta por Jacques Bertin, título dado a sua obra de 1967, na qual dispôs uma “Teoria geral da representação gráfica”, considerada a gramática da linguagem dos mapas.

De acordo com Queiroz (2000, p. 122) e Rizzatti *et al.* (2023), a obra de Bertin estabelece regras lógicas que conduzem a transcrição das relações entre elementos de dados e sua representação gráfica para uma linguagem monossêmica. Os autores identificam três relações entre os elementos de dados e sua representação gráfica que são: similaridade/diversidade (=), ordem (O) e proporcionalidade (Q). Essas relações são expressas pelas variáveis visuais tamanho, valor, textura, cor, orientação e forma, denominadas significantes. Essas variáveis apresentam três modos de implantação no mapa: o pontual, o linear e o zonal.

A definição das variáveis visuais e dos modos de implantação depende da finalidade do mapa e do tipo de informação a ser comunicada (qualitativa, ordenada ou quantitativa), assegurando clareza e compreensão do tema representado. Dessa forma, Rizzatti *et al.* (2023) consideraram que a Cartografia Temática é o ramo da Cartografia que trata da informação espacial com foco na representação gráfica e na comunicação clara e direcionada a um público específico.

O atual cenário técnico-científico e informacional, impulsionado pela disseminação das geotecnologias, consolidou a geoinformação como um pilar essencial para a análise espacial e representação de determinada realidade dos lugares. Yalcin et al. (2025) descrevem a geoinformação como o conjunto de dados com referência espacial que são coletados, gerenciados e compartilhados de forma estratégica para apoiar uma vasta gama de funções públicas e privadas, sendo sua acessibilidade e qualidade fundamentais para a tomada de decisões eficientes.

2.2 Turismo e geotecnologias

Apesar dos inúmeros avanços sociais ocorridos nas últimas décadas, o turismo permanece com sua importância econômica inalterada. Diversos fatores contribuem para o crescimento de viagens turísticas, incluindo novos formatos, como o trabalho remoto, que possibilita o profissional viajar enquanto utiliza a infraestrutura turística. Independentemente de sua especificidade, o turismo está intrinsecamente ligado ao espaço geográfico, pois é nesse espaço que ocorrem todos os processos de deslocamento de pessoas, tornando essencial o mapeamento (JANCEWIZ; BOROWICZ, 2017).

Nesse sentido, a Cartografia, enquanto forma de comunicação, tem colaborado com o turismo através da sistematização de informações em mapas, proporcionando aos interessados uma visão detalhada do espaço geográfico. No turismo, os mapas oferecem as informações necessárias para explorar um novo território. A Cartografia do Turismo pode ser abordada sob duas perspectivas: uma voltada ao planejamento estratégico e a outra à orientação direta de turistas em visita a uma localidade (Vieira; Oliveira, 2013).

Com o surgimento das geotecnologias, a análise espacial passou a ter aplicações amplas no turismo, permitindo mapear e analisar uma grande variedade de fenômenos com rapidez e precisão. Entre as principais técnicas utilizadas estão: Geoprocessamento; Sensoriamento Remoto; Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) e GeoPortal (ou SIG-WEB) (SILVA *et al.*, 2016).

Dessa maneira, as geotecnologias oferecem um conjunto de possibilidades para a Cartografia do turismo, facilitando a orientação e navegação, inclusive respondendo às perguntas elencadas por Menezes e Fernandes (2003): "Onde estou?", "Aonde vou?", "Como vou?" e "Por onde vou?". Além de facilitar o deslocamento do turista, a geotecnologia fornece soluções eficazes para dinamizar a gestão e a tomada de decisões futuras em relação à organização do turismo (VIEIRA; OLIVEIRA, 2013).

Dessa maneira, pode-se considerar que as geotecnologias oferecem um vasto e promissor conjunto de possibilidades para o turismo, desde a orientação básica do visitante até o planejamento estratégico do espaço turístico. Contudo, seu uso requer rigor técnico, teórico e metodológico para garantir que a informação cartográfica seja clara, precisa e útil, evitando a desinformação e promovendo uma percepção enriquecedora do espaço.

2.3 Geoportais: conceito, importância e aplicações

Um geoportal é definido como um portal web específico voltados ao compartilhamento de dados geoespaciais. Alguns autores, como Budi e Sutanta (2023) e Yalcin *et al.* (2025) associam o geoportal a uma Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), sendo usado para disseminar dados geoespaciais. Esses autores consideram que o geoportal é um componente importante de qualquer INDE, visando a melhor utilização de informações, facilitando o compartilhamento e a troca de dados geoespaciais.

Os geoportais representam uma solução estratégica para modernizar a catalogação, gestão e compartilhamento de dados geoespaciais a nível nacional. Os autores Budi e Sutanta (2023) e Yalcin *et al.* (2025) consideram que o geoportal, ao seguir o padrão de metadados, aprimora significativamente a coordenação entre diversas organizações, tanto públicas quanto privadas, envolvidas na produção e gestão de informações geoespaciais. Essa conformidade minimiza a duplicação de esforços e otimiza o uso de recursos, ao mesmo tempo que aumenta a visibilidade e o engajamento do usuário, facilitando a pesquisa e a descoberta de dados essenciais.

No entanto, é pertinente comentar que existem outros tipos "temáticos" de geoportais, também referenciada como Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE), como será visto neste trabalho. Esse estudo trata da construção de um geoportal turístico do bairro do Recife por meio de uma ferramenta digital, com objetivo de viabilizar o mapeamento colaborativo e a democratização do acesso às informações turísticas da cidade, no bairro do Recife antigo. Os detalhes desta aplicação serão apresentados na metodologia. Além disso, é relevante destacar outros projetos similares a esta temática, como, por exemplo, o Mapa do Ministério do Turismo e o Sistema de Informação Geográfica do Turismo de Portugal (SIGTUR).

3 METODOLOGIA

Esta seção apresenta os procedimentos e as técnicas empregadas para alcançar os objetivos propostos neste estudo, que propõe a confecção de um mapa turístico colaborativo do bairro do Recife por meio de um geoportal colaborativo. A área de estudo foi delimitada com base em sua relevância histórica, cultural e turística para a cidade do Recife.

Esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois busca solucionar um problema prático: a falta de um mapa turístico colaborativo do Recife. A abordagem será quantitativa e qualitativa. A vertente quantitativa será utilizada para verificar e localizar os pontos turísticos, enquanto a qualitativa permitirá a classificação e descrição desses locais. A metodologia abrange a coleta e o tratamento dos dados espaciais, e o desenvolvimento do geoportal, abaixo é apresentado o fluxograma do desenvolvimento do trabalho.

Figura 1 - Fluxograma das etapas do projeto

Fonte: Autores (2025)

3.1 Coleta e o tratamento dos dados espaciais

O levantamento dos elementos turísticos e dos dados espaciais foi realizado por meio de pesquisa na web e em bases de dados digitais, utilizando listas oficiais como referência para garantir a confiabilidade das informações. As fontes de dados utilizadas foram a Prefeitura do Recife e o IPHAN. Os critérios de seleção dos elementos turísticos levaram em consideração a relevância histórica, cultural e a atratividade para o público visitante.

Os pontos turísticos definidos para esse estudo abrangem monumentos históricos, teatros, museus, igrejas, equipamentos culturais, praças, feiras e estabelecimentos gastronômicos. Esses pontos turísticos foram categorizados em seis tipos: espaço cultural, espaço de lazer, patrimônio religioso, artesanato, espaço gastronômico e outros. Além dos pontos turísticos, foi considerado relevante a representação de serviços estruturais importantes para o turista, como: parada de ônibus, estação de bicicleta e acesso à internet gratuita.

A construção da base de dados envolveu a organização de atributos descritivos para cada ponto turístico, incluindo nome, tipo, descrição, horários de funcionamento, acessibilidade, entre outras informações pertinentes. Os dados e informações utilizadas no geoportal estão apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 Fonte de Dados.

Dados	Descrição	Fonte
Informações Turísticas	Localização de espaços culturais, de entretenimento, gastronômicos, de lazer, de artesanato e de patrimônio religioso	Prefeitura do Recife (2025) e OpenStreetMaps (2025).
Pontos de Wifi	Pontos de acesso gratuito à internet	CONNECTA RECIFE - Prefeitura do Recife (2025).
Estações de Ônibus	Pontos das paradas de ônibus.	OpenStreetMaps (2025)
Bicicletários	Pontos das estações de bicicletas compartilhadas.	Prefeitura do Recife (2025).

Fonte: Autores

3.2 Desenvolvimento do geoportal

O geoportal foi implementado com a linguagem Python, com o auxílio do framework Django 5.2.4, uma solução para a criação de aplicações web de código aberto, que permite aos desenvolvedores explorarem todo o potencial da web (CHEN, 2020).

Na estrutura do projeto, foram configurados os principais arquivos do *framework*: o arquivo *settings.py*, responsável pelas definições gerais do projeto, incluindo a aplicação de processamento de dados geoespaciais, as informações de conexão com o banco de dados PostgreSQL e os diretórios dos templates e arquivos estáticos; *models.py*, definiu-se as tabelas do banco de dados e seus respectivos atributos, conforme Figura 2; *views.py*, foram implementadas as requisições e respostas HTTP; e *urls.py*, foram definidos os padrões de roteamento de URLs da aplicação.

Para a implementação do mapa colaborativo utilizou-se da biblioteca Leaflet de código aberto que permite o desenvolvimento em um ambiente web. O Leaflet utiliza as possibilidades dos padrões HTML5 e CSS3, com o objetivo de ser uma biblioteca simples, eficiente e compatível com dispositivos móveis que oferece uma quantidade substancial de recursos de exibição e estilo, e a visualização de primitivas vetoriais espaciais, como pontos, linhas e polígonos (BALLA, 2024).

O mapa tem como base um estilo de mapa baseado no OpenStreetMap com visual mais claro e somente com o nome das ruas, os créditos da base cartográfica foram inseridos na parte inferior direita do mapa. O sistema de referência / projeção adotado é o WGS84 / Pseudo-mercator, utilizado como padrão pelo Leaflet (LEAFLET). A legenda foi inserida no mapa com os símbolos obtidos no endereço <https://www.flaticon.com/>, cada classe foi representada por um símbolo único. Uma barra de escala, no canto inferior esquerdo, relaciona a medida em pixel e a distância real.

Adicionalmente, foram utilizadas outras bibliotecas auxiliares: *gdal* para manipular os dados vetoriais; *psycopg2* para interação com o banco de dados PostgreSQL; e *requests* para requisições HTTP. Para manipular e visualizar os dados geoespaciais foi utilizado o software QGIS versão *Long-Term Release 3.34.14*.

Figura 2 - Modelo Lógico do Banco de Dados

Fonte: Autores (2025)

O geoportal foi projetado para permitir que usuários cadastrados adicionem novos dados ao banco de dados. No entanto, nesta primeira versão, essa funcionalidade ainda não está disponível, devido a medidas de segurança adotadas para proteger a aplicação que ainda se encontra na fase de desenvolvimento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação dos métodos descritos resultou na elaboração de um mapa turístico interativo do bairro do Recife, acessível por meio do geoportal que foi estruturado para funcionar de maneira colaborativa. A apresentação desta seção é dividida em duas partes para auxiliar a compreensão. A primeira aborda os resultados do geoportal, enquanto a segunda parte discute os resultados com base na fundamentação teórica.

4.1 Resultados

O geoportal desenvolvido neste trabalho é apresentado na Figura 3. Os resultados revelam que o mapa confeccionado apresenta uma interface simples e intuitiva, facilitando o acesso de usuários com diferentes níveis de conhecimento em dados geoespaciais. Por meio do portal, é possível visualizar informações turísticas organizadas por categorias e interagir com os dados no mapa acessando detalhes de cada ponto turístico por meio de *pop-ups*.

Figura 3 - Interface do Geoportal.

Fonte: Autores (2025).

Esta aplicação do mapa turístico do bairro do Recife materializa o objetivo de centralizar e disponibilizar geoinformações relevantes para turistas e a população local, permitindo aos usuários navegar por diferentes categorias de pontos de interesse. A categorização desses pontos em seis tipos distintos (espaço cultural, espaço de lazer, patrimônio religioso, artesanato, espaço gastronômico e outros) facilita a exploração temática do bairro.

O mapa interativo baseia-se no OpenStreetMap, com um estilo visual claro que prioriza a identificação de ruas e pontos de interesse. A legenda clara, utilizando símbolos únicos obtidos em fontes abertas como flaticon.com, garante que cada classe de informação seja reconhecida, assegurando a "mensagem única" (monossêmica) proposta pela semiologia gráfica de Bertin. A inclusão de uma barra de escala, contribui para a precisão e a utilidade da representação cartográfica. Além dos pontos turísticos, o mapa também integra serviços estruturais essenciais para o visitante, como paradas de ônibus, estações de bicicleta compartilhada e pontos de acesso gratuito à internet. A visualização desses elementos em um único ambiente digital oferece um panorama abrangente das facilidades disponíveis, facilitando o planejamento de roteiros e a mobilidade dentro do bairro.

O geoportal pode aprimorar a coordenação entre diversas organizações (públicas e privadas) envolvidas na produção e gestão de informações geoespaciais, como parte de uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) temática. Embora a funcionalidade de adição colaborativa de novos dados por usuários cadastrados ainda esteja em desenvolvimento por motivos de segurança, a estrutura do geoportal já prevê essa capacidade.

4.2 Discussão

Os resultados obtidos desta pesquisa corroboram com a premissa de que as geotecnologias e a cartografia temática são instrumentos importantes para dinâmica e gestão do turismo, especialmente quando aplicados à escala local. O geoportal desenvolvido demonstrou-se eficaz tanto na orientação de visitantes quanto no planejamento turístico, contemplando as duas abordagens da Cartografia do turismo descritas por Vieira e Oliveira (2013).

A escolha pela linguagem Python, o framework Django e a biblioteca Leaflet revelou-se uma solução robusta e flexível, alinhada com os apontamentos de Silva et al. (2016), que destacam o papel das geotecnologias na construção de soluções para o setor do turismo. A interface intuitiva e a organização temática dos dados possibilitam o acesso e o uso, aspectos importantes para ampliar o engajamento dos usuários.

Além disso, o geoportal responde às perguntas levantadas por Menezes e Fernandes (2003) que são: "onde estou?", "aonde vou?", "como vou?" e "por onde vou?" e avança ao incluir informações sobre "quando ir", por meio dos horários de funcionamento dos pontos turísticos. Essa ampliação da funcionalidade aproxima o mapa das demandas contemporâneas de turistas que estão cada vez mais conectados à internet e mais autônomos, como apresentado no estudo de Brokou *et al.* (2021), ao abordar o papel da nova Cartografia do turismo digital.

Embora a funcionalidade de mapeamento colaborativo para usuários cadastrados ainda esteja em desenvolvimento, a concepção do geoportal aponta para o potencial de um mapeamento voluntário e continuamente atualizado, conforme preconizado por Machado e Camboim (2019).

Uma implementação futura dessa funcionalidade deve fortalecer o aspecto participativo, com capacidade para transformar o geoportal pela contribuição dos próprios usuários e gestores. Esse aspecto do potencial desta ferramenta contribui para solucionar um dos principais problemas da cartografia temática, a questão da durabilidade de longo prazo das informações dos mapas temáticos, que tende a ter uma validade limitada, como observado por Rizzatti (2023).

Por fim, o mapeamento colaborativo dialoga com iniciativas internacionais que reconhecem o potencial dos geoportais turísticos para a gestão sustentável dos destinos, como o SIRTUR de Portugal e o Mapa do Ministério do Turismo do Brasil. Essas experiências evidenciam a integração entre tecnologia, cartografia e turismo é um caminho promissor para fortalecer a identidade social e cultural de um local, e principalmente, possibilitar a democratização do acesso à informação gratuita e de qualidade.

5. Considerações Finais

Este estudo apresentou o desenvolvimento de um geoportal turístico colaborativo aplicado ao bairro do Recife, localizado na cidade do Recife, Pernambuco. Os resultados demonstram que a Cartografia temática integrada a ambientes digitais pode ampliar o acesso a informações turísticas de maneira estruturadas e acessíveis. O mapeamento colaborativo resultante não apenas oferece suporte e orientação do turista, como também apresenta potencial para auxiliar no planejamento turístico local e principalmente na valorização do patrimônio histórico e cultural.

Os resultados revelaram que o geoportal desenvolvido foi estruturado para funcionar em ambiente web, com mecanismos de colaboração e atualização participativa, alinhando-se à tendência de democratização do acesso à informação geográfica. Entre os desafios desta aplicação, destacam-se a necessidade de atualização, padronização de dados, e o custo do uso de plataformas digitais. Dessa forma, é importante para continuidade da iniciativa conseguir algum tipo de vínculo institucional público ou privado para arcar com as despesas de manutenção.

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a expansão do geoportal para outros bairros e a integração com rotas turísticas temáticas, visando ampliar sua cobertura e utilidade. Recomenda-se, ainda, o desenvolvimento de um aplicativo móvel e a inserção informações complementares sobre cada ponto turístico, como imagens, rotas de acesso, estacionamento, informações de acessibilidades para pessoas com deficiência, dentre outros. Essas melhorias poderão atingir novos estudos voltados à categorização e padronização dos dados, a fim de garantir o funcionamento coeso e a qualidade das informações disponibilizadas.

REFERÊNCIAS

BALLA, Dániel; GEDE, Mátyás. Beautiful thematic maps in Leaflet with automatic data classification. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. 48, p. 3–10, 2024. Disponível em: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-4-W12-2024/3/2024/isprs-archives-XLVIII-4-W12-2024-3-2024.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2025.

BROKOU, Despina; DARRA, Athanasia; KAVOURAS, Marinos. The new role of cartography in modern tourism. *AGILE: GIScience Series*, v. 2, p. 19, 2021.

BUDI, S.; SUTANTA, H. Worldwide Status of Geoportal and Geospatial Data Completeness at National Geoportals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, v. 1276, n. 1, art. 012071, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1276/1/012071>.

CHEN, Songtao et al. Django Web Development Framework: Powering the Modern Web. *American Journal of Trade and Policy*, v. 7, n. 3, p. 99–106, 2020. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/af77/87be5daedf6f8b2e2e643b0d2554a0cda728.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2025.

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). SILVA, Aline de Figueirôa. Proposta de delimitação do polígono de entorno dos bens tombados no Bairro do Recife e sugestão de revisão do polígono de tombamento do conjunto

arquitetônico, urbanístico e paisagístico do antigo Bairro do Recife, na cidade do Recife-PE. Trabalho Final (PEP – Programa de Especialização em Patrimônio) – IPHAN/UNESCO, 2006.

JANCEWICZ, Kacper; BOROWICZ, Dorota. Tourist maps – definition, types and contents. *Polish Cartographical Review*, v. 49, n. 1, p. 27–41, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1515/pcr-2017-0003>.

LEAFLET. Leaflet Reference. Disponível em: <https://leafletjs.com/reference.html>. Acesso em: 13 jul. 2025.

MACHADO, Adriana Alexandria; CAMBOIM, Silvana Philippi. Mapeamento colaborativo como fonte de dados para o planejamento urbano: desafios e potencialidades. *Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 11, p. e20180142, 2019.

MARTINELLI, Marcello. Um breve apanhado sobre a breve história da cartografia temática. In: SIMPÓSIO IBEROAMERICANO DE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA, 3., 2010, São Paulo. *Agendas para a História da Cartografia Iberoamericana*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010.

MENEZES, Paulo Márcio de; FERNANDES, Manoel do Couto. Cartografia turística: novos conceitos e antigas concepções ou antigos conceitos e novas concepções. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 21., 2003, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: [s.n.], 2003.

OPENSTREETMAP. OpenStreetMap – mapa mundial livre e editável. [S.l.]: OpenStreetMap Foundation, 2004. Dados disponíveis sob a Licença de Base de Dados Aberta (ODbL). Disponível em: <https://www.openstreetmap.org/>. Acesso em: 20 jul. 2025.

PONTUAL, Virgínia. Tempos do Recife: representações culturais e configurações urbanas. *Revista Brasileira de História*, v. 21, p. 417–434, 2001.

QUEIROZ, Deise Regina Elias. A semiologia e a Cartografia Temática. *Boletim de Geografia*, n. 18, p. 121–127, 2000.

QUINTEIRO, Silva; BALEIRO, Rita. Estudos em literatura e turismo: conceitos fundamentais. [S.l.]: [s.n.], 2017.

RECH, Claudia Maria Correia Borges; DE OLIVEIRA, Kênya Naoe; LOCH, Ruth Emília Nogueira. Orientações para elaborar um mapa temático turístico [em linha]. set. 2023.

RECIFE (Município). Secretaria de Turismo e Lazer. Página institucional no Portal de Dados Abertos da Prefeitura do Recife. Recife: Empresa Municipal de Informática – EMPREL. Disponível em: <https://dados.recife.pe.gov.br/organization/secretaria-de-turismo-e-lazer>. Acesso em: 10 jul. 2025.

RECIFE (Município). Prefeitura do Recife. Empresa Municipal de Informática – EMPREL. Equipamentos culturais [conjunto de dados]. Recife, 2013. Disponível em: <http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/equipamentos-culturais>. Acesso em: 10 jul. 2025.

RECIFE (Município). Prefeitura do Recife. Empresa Municipal de Informática – EMPREL. Conecta Recife [conjunto de dados]. Recife, [s.d.]. Disponível em: <http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/conecta-recife>. Acesso em: 10 jul. 2025.

RIZZATTI, Maurício et al. Cartografia temática e métodos de representação: uma revisão teórica. *Revista Eletrônica*, Santa Maria, RS, v. 4, p. 92–111, jan. 2023. DOI: <https://doi.org/10.53455/re.v4i.77>.

SAMPAIO, Tony Vinicius Moreira. Cartografia Temática. Curitiba: Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFPR, [s.d.].

SILVA, Francisco Jonh Lennon Tavares da; ROCHA, Dyego Freitas; AQUINO, Cláudia Maria Sabóia de. Geografia, geotecnologias e as novas tendências da geoinformação: indicação de estudos realizados na região Nordeste. *InterEspaço*, Grajaú, MA, p. 176–197, maio 2016. DOI: <https://doi.org/10.18764/2446-6549/interespaco.v2n6p176-197>.

VIEIRA, Laíze Leite; OLIVEIRA, Ivanilton José de. Cartografia Aplicada ao Turismo: mapas para turistas. In: SEMINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO – ANPTUR, 10., 2013, Caxias do Sul. Anais [...]. Caxias do Sul: ANPTUR, 2013. p. 1–14.

YALCIN, Salih et al. Metadata GeoPortal: Advancing Map Data Management and Collaboration Across Sectors. In: GEOMATICS INTERNATIONAL CONFERENCE, 2025, Istanbul, Turquia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-6-2025-387-2025>.